

С.А. Балакін, О.В. Оногда (Київ)

Культурно-хронологічний горизонт XIV – XVI ст. Києво-Печерської лаври та її околиць

Однією з важливих проблем вивчення історії стародавнього Києва є проблема дослідження, систематизації, хронологічної атрибуції та топографічної інтерпретації археологічних комплексів післямонгольсько-литовської доби. Актуальність цього питання обумовлюється, з одного боку, майже повною відсутністю для зазначеного періоду письмових джерел, що автоматично підвищує значимість джерел археологічних, а з іншого – тією обставиною, що згадані пам'ятки потрапили у сферу археологічного інтересу порівняно недавно і досягнутий на разі стан їх вивчення в багатьох аспектах не може вважатися задовільним. Одним з таких аспектів є спроба вийти через аналіз археологічних матеріалів на проблему розвитку та видозмін історичної топографії Києва цього часу. При цьому мова йде не лише про саму по собі кількість пізньосередньовічних пам'яток у різних районах міста, але й про потужність культурного шару, якісні параметри археологічних об'єктів та ступінь репрезентативності речового комплексу, зібраного під час їх дослідження.

В плані кількісного співвідношення пам'яток XIV – XVI ст. на сьогодні констатується така ситуація: з території Верхнього міста походить близько 20 різноманітних об'єктів, з території Подолу – понад 11, з Печерська – близько 30, з території київських околиць – 4 об'єкти. Отже, з-поміж основних історичних районів міста Печерськ явно виділяється в плані концентрації пам'яток. За останні 25 років тут було виявлено ряд вповні репрезентативних археологічних комплексів XIV – XVI ст., переважна більшість яких тяжіє до території Верхньої лаври, зокрема – до її західної та південної ділянок.

Звертає на себе увагу й нерівномірний територіальний розподіл об'єктів за їх якісними параметрами. Так, для Подолу та Верхнього міста притаманні знахідки переважно поодиноких споруд, зрідка – садиб, що включали до свого складу кілька будівель та ям. На противагу цьому, на Печерську спостерігається помітно більша концентрація пам'яток, виявлених на території Києво-Печерської лаври та колишнього Вознесенського монастиря, а також на прилеглих ділянках, зокрема – на території Печерської гауптвахти, по вул. Цитадельній, вул. Лаврській, на території площі Слави, тощо. Потужність культурних нашарувань Печерська XIV – XVI ст. доповнюється вираженою типологічною різноманітністю знайдених тут пам'яток, у складі

яких присутні об'єкти фортифікаційного гатунку, поховальні пам'ятки різного типу, споруди житлово-господарського та виробничого призначення, монетні скарби, тощо. Все це не лише підтверджує висновок щодо безперервності історичного розвитку Печерська у післямонгольський час. Порівняння печерських матеріалів із синхронними пам'ятками Верхнього Києва та Подолу дозволяє припускати, що саме у цей період відбувається зміна містоутворюючого статусу Печерська, який поступово перетворюється з околиць району давньоруського Києва на один з провідних елементів нової територіальної структури міста, що формується.

Головний чинник зазначеної ситуації вбачається передусім у наявності на Печерську знаного й економічного потужного однойменного монастиря, який, з одного боку, порівняно менше страждав під час руйнівних погромів та набігів монгольського та литовського часу, а з іншого боку, завдяки наявності розвинутого вотчинного господарства, значно швидше рядових міських структур відновлювався після понесених втрат і тому відігравав роль одного з двох (одночасно із Подолом) осередків концентрації пізньосередньовічного населення Києва.

І.В. Карашевич (Київ)

Нотатки з історичної географії Османських міст Північно-Західного Причорномор'я XV – XVIII ст.

Територія Північно-Західного Причорномор'я в період з кінця XV по XVIII ст., перебувала у складі Османської імперії. За цей час сформувалася мережа населених пунктів, яка включала систему фортець і міських утворень за їх стінами, фортів, неукріплених поселень, більшість з яких були засновані до приходу османів і отримали подальший розвиток за османське панування.

В результаті безперервних військових компаній, які проводились в імперії, запровадження османської адміністрації в європейських округах відбувалось поступово та мало декілька етапів.

На першому етапі завойовані території були приєднані до складу бейлербейліка Румелія з центром в місті Едирні та виконували роль буферної зони між областями, що були організовані як санджаки під безпосереднім османським управлінням. Вони являли собою пограничну місцевість Османської імперії та були зоною відкритої Священної війни.

Другий етап пов'язаний з посиленням Московії та її політикою стосовно Чорноморського узбережжя. Внаслідок цього у XVI ст. з'явилася

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. №82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

